

O‘ZBEKISTON — SAUDIYA ARABISTONI MUNOSABATLARI

Vaxidov Suxrobjon Olimjon o‘g‘li

Barkamol avlod respublika bolalar maktabi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8435955>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Saudiya Arabistonining tashqi siyosati boshqa davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik, Fors ko‘rfazi mamlakatlari, Arabiston yarim oroli, Islom olami bilan aloqalarni mustahkamlash va rivojlantirish, yaxshi qo‘shnichilik bilan yashash prinsiplariga asoslanishi. Shuningdek mamlakat do‘stona mamlakatlar bilan hamkorlik tamoyillari va xalqaro hamda mintaqaviy tashkilotlarda samarali faoliyat olib borish tamoyillari tahlil qilgan.

Kalit so‘zlar: Saudiya Arabiston, tashqi siyosat, Fors ko‘rfazi, Arabiston yarim, Islom olami.

RELATIONS BETWEEN UZBEKISTAN AND SAUDI ARABIA

Abstract. In this article, the foreign policy of Saudi Arabia is based on the principles of not interfering in the internal affairs of other countries, strengthening and developing relations with the countries of the Persian Gulf, the Arabian Peninsula, and the Islamic world, and living with good neighborliness. Also, the principles of cooperation between the country and friendly countries and the principles of effective activity in international and regional organizations were analyzed.

Key words: Saudi Arabia, foreign policy, Persian Gulf, Arabian Peninsula, Islamic world.

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И САУДОВСКОЙ АРАВИЕЙ

Аннотация. В данной статье внешняя политика Саудовской Аравии основывается на принципах невмешательства во внутренние дела других стран, укрепления и развития отношений со странами Персидского залива, Аравийского полуострова и исламского мира. и жить в добрососедстве. Также были проанализированы принципы сотрудничества страны с дружественными странами и принципы эффективной деятельности в международных и региональных организациях.

Ключевые слова: Саудовская Аравия, внешняя политика, Персидский залив, Аравийский полуостров, исламский мир.

O‘zbekiston — Saudiya Arabistoni munosabatlari — 1992 yil fevralda Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri shahzoda Saud al-Faysal bin Abdulaziz Ol Saudning O‘zbekistonga, o‘sha yil aprelda O‘zbekiston Respublikasi Birinchi Prezidenti Islom Karimovning Saudiya Arabistoniga tashrifidan so‘ng 1992 yil noyabrda Jidda shahrida O‘zbekiston Respublikasi konsulxonasi, may oyida Ar-Riyodda elchixonasi, 1997 yil 27 martda Toshkentda Saudiya Arabistoni elchixonasi ochildi. 1995 yil noyabr da O‘zbekiston Respublikasi Tashki ishlar vazirining Saudiya Arabistoni ga qilgan tashrifi davomida O‘zbekiston bilan Saudiya Arabistoni o‘rtasida savdo, iqtisod, investitsiyalar, texnika, madaniyat, sport va yoshlar ishlari sohalarida hamkorlik qilish to‘g‘risida bitim imzolandi.

1996 yil aprelda ArRiyodda O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning "O‘zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish yo‘lida", 1998 yil martda "O‘zbekiston XXI asr bo‘sag‘asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari" asarlari arab tilidagi nashrining rasmiy takdimoti o‘tkazildi.

1996 yilda Saudiya Arabistonining "Delta oyl" shirkati bilan hamkorlik aloqalari o'rnatildi. Jumladan, O'zbekiston hukumati AQSH — Saudiya Arabistonining "Yunikol" va "Delta oyl" shirkatlari konsorsiumi bilan neft va gaz quvurlari loyihalari to'g'risida bitim, "O'zbekneftgaz" milliy xolding kompaniyasi esa O'zbekistonda neft razvedkasi hamda uni qazib chiqarish haqida anglashuv bayonnomasini imzoladi. 1996 yil yanvarda "O'zbekturizm" kompaniyasi "AlMarva" shirkati bilan turizm va aviachiptalarni sotish to'g'risida bitim imzoladi.

2002 yilda O'zbekiston — Saudiya Arabistoni o'rtasidagi tovar aylanmasi 3,9 mln. AQSH dollarini tashkil etdi. O'zbekistonning Saudiya Arabistoni ga eksporti, asosan, savdo va unga aloqador xizmatlardan iborat. Ayni paytda, Saudiya Arabistonidan shirinliklar, don, gilam va polni krplaydigan mahsulotlar, o'simlik va mol yog'i, mebel va choyshablar, spirtsiz ichimliklar, optika jihozlari, poyabzal, bo'yoklar, o'yinchoq va sport anjomlari olinadi.

O'zbekistonda Saudiya Arabistoni ishtirokidagi 14 korxonalar ro'yxatga olingan bo'lib, ularning 10 tasi qo'shma korxonalar, 4 tasi 100% Saudiya Arabistoni sarmoyasidagi korxonalaridir.

Bu kabi korxonalar ikki davlatning iqtisodiy aloqalari natijasida vujudga kelgan bo'lib, ikkala tomonning rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shadi.

Saudiya Arabistoni va O'zbekistonda ijobiy iqtisodiy aloqalarni yaratish va iqtisodiy ko'rsatkichlar ko'payishni ta'minlashga yordam berish uchun o'rtacha hamkorlikni rivojlantirish asosiy masalalardan biridir. Ikki mamlakat iqtisodiy resurslardan foydalanish, investitsiyalar yaratish va savdo-sotiq aloqalarini rivojlantirishning ko'p yo'nalishlarida hamkorlik qilmoqda.

Saudiya Arabistoni iqtisodiy tizimida neft va gaz sanoati olamga mashhur. U mamlakatning asosiy eksport maxsulotlari hisoblanadi va energiya ko'lamlari orqali daromadi oshadi. O'zbekiston esa neft va gaz eksportchi bo'lib, boshqa sanoat sohalarida ham muvaffaqiyatli faoliyat yuritmoqda. Iqtisodiy vositalar ko'paytirilib, turizm, tekstil, kimyo va yemxonachilik sohalarida ahamiyatli ko'payishlar kuzatilmoqda.

Saudiya Arabistoni davlat kapitalismi asosida iqtisodiy islohotlarini amalga oshirmoqda, ularni iste'mol qilgan davlat investitsiyasi qo'shimcha mablag'larni to'plashda ham osonliklar beradi. O'zbekiston esa davlat iqtisodiyati orqali iqtisodiy islohotlarni amalga oshiradi, xususan, strukturani yanada o'zgartirish va ikea vositalarni qo'llashni rag'batlantirish uchun qo'llaniladi.

Saudiya Arabistoni va O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari hamkor iqtisodiy tashkilotlar va tadbirkorlikning o'zaro bog'liqlik tizimida shakllanadi. Arabiston O'zbekistonning investitsiya, oila nazariyasi va kulturosini qo'llab-quvvatlaydi. O'zbekiston esa Arabistonning turizm, savdo va moliya sohalaridagi osonliklari va salbiy ongi va mamlakatlararo tashkilot va fondlar yordamida sug'orilgan kapitalni qo'llashda foyda olishib keladi.

Saudiya Arabistoni va O'zbekistonning iqtisodiy aloqalari o'zaro bo'lgan hamkorligining o'zbek-iqtisodiyatini yanada rivojlantirishi va o'zaro foyda olishni ta'minlashning tajribali metodlarini taqdim etmoqda. Bu, iqtisodiy ko'payish va daromad ta'minlashga o'rtacha ishlab chiqarish, savdo-sotiqning yanada yanada rivojlantirilgan hamkorligi va boshqa yollar bilan mamlakatlarning iqtisodiy ko'rsatkichlarini oshirishga qaratilgan o'zgarishlardan faqat bir nechasi

Ikki davlat o'rtasida ta'lim va din sohalarida ham hamkorlik rivojlangan. 1997 yil Saudiya Arabistoni oliy ta'lim vaziri Xalid alAnqariy O'zbekistonga Saudiya Arabistonining bir necha universitetlari rektorlaridan iborat delegatsiya bilan tashrif buyurdi. Mustaqillik davrida respublikamizning 45 mingdan ortiq fuqarosi haj, 35 mingdan ziyod fuqarosi umra safarlarida bo'ldilar (2004).

REFERENCES

1. Косач Г.Г., Мелкумян Е.С. «Внешняя политика Саудовской Аравии: Приоритеты, направления, процесс принятия решения» // Институт изучения Израиля и Ближнего Востока. – М., 2003. – С.68
2. Беляев И. П. Американский империализм в Саудовской Аравии. – М., 1957. – С 20.
3. Аль-Манкури Х. Аль-Мамляка Аль-Арабия Ас-Саудия ва ан-низам аддуввалий аль-джадид мин аль-манзур аль-джиополитикий (Королевство Саудовская Аравия и новый миропорядок с точки зрения геополитики) // Дирасат саудийя, Эр-Рияд, 1992, №6. 120 с
4. Kingdom of Saudi Arabia. "Saudi Census: The Total Population." General Authority for Statistics, Accessed 11 July 2019, <https://www.stats.gov.sa/en/node>.
5. Аль-Файсал, Халед. Аль-Файсал шахид ва шахид / Марказ аль-малик Файсал ли-д-дирасат аль-исламийа. (Фейсал и строительство нового саудовского государства в период его правления в Хиджазе) 1953. С.34.